

- F. Kuipers*, Beknopte praktische toelichting bij de Wet op de Vermogensheffing ineens, Efficiency bureau voor administratieve organisatie, Taylor-Nijmegen, f 2,25.
- P. Th. van Leeuwen*, Rationele werkmethode in de detailhandel, Nederl. Katholieke Middenstandsbond, Prae-advies van het 14e congres op 24 en 25 September 1947.
- Dr. J. L. Meij Jr.*, Leerboek der bedrijfseconomie II, *Uitgev. Mij. Delwel*, Wassenaar.
- H. van Duyn*, Prijsvorming in de onderneming, *Uitgev. Mij. Delwel*, Wassenaar.
- Stichting Economisch Instituut voor de Middenstand*, Kengetallen voor het kleinbedrijf.
- G. Schipper d. W.*, Functie en verantwoordelijkheid van den accountant, *Uitgev. Mij. Delwel*, Wassenaar.
- Dr. H. W. J. Wijnholds*, Enige beskouings oor die wisselkoerse in teorie en praktijk, Rede uitgespreek bij die aanvaarding van die Professoraat in die handel, geld- en bankwese aan die Universiteit van Pretoria, op 16 April 1947, *Nederl. Bank N.V. Exp. afd.* Amsterdam.
- G. Andriess*, Prestatiestelsel voor duurzame productiemiddelen, *Uitgev. Muusses*, Purmerend.
- Dr. Ir. H. G. van Beusekom*, De Volkshuisvesting, *Uitgeverij „Het Spectrum”*, Utrecht.
- Drs. C. H. Elbers*, Openbare Financiën: „De financiële voorschriften voor de staatsmijnen”.
- Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand*, Het kruideniersbedrijf in oorlogstijd (1940—1945) XII.
- P. Wijdenes*, Algebra voor Examens in handelsrekenen; Accountancy en staatspraktijkexamens, *Uitg. P. Noordhoff N.V.* Groningen, ingen. f 3,90, geb. f 4,75.
- A. A. D. Bouwhof, J. C. Lagerwerff, J. H. Krediet*, Boekhouden Deel I, II en V. *Uitg. P. Noordhoff N.V.* Groningen, resp. f 3,50, f 4,40 en f 8,50 geb.
- A. A. D. Bouwhof, J. C. Lagerwerff*, Elementair leerboek van de Bedrijfs-huishoudkunde, *Uitg. P. Noordhoff*, geb. f 5,90.
- G. de Grooth*, Hotelbedrijfsleer, *Ned. Uitgev. Mij. N.V.* Leiden, geb. f 8,50.

SYSTEMATIEK VAN DE REPERTORIA 1)

A. ACCOUNTANCY

I. Algemeen

II. Het accountantsberoep

1. Algemeen
2. Geschiedenis en ontwikkeling
3. Opleiding, examen, scholing
4. Organisatie en wettelijke regeling van het beroep

III. Leer van de inrichting

1. Algemeen
2. Stelsels en methoden van boekhouding
3. Techniek van boekhouding, administratieve en mechanische hulpmiddelen
4. Interne controle

1) Teneinde de lezers het raadplegen en rangschikken van de excerpten uit tijdschriften en boeken gemakkelijker te maken, heeft de Redactie destijds toegezegd periodiek de systematiek van de repertoria te plaatsen. Het is om deze reden dat de lezer in dit nummer deze systematiek aantreft.

IV. Leer van de controle

1. Algemeen
2. Taak en verantwoordelijkheid van de accountant als controleur; de verklaring
3. Techniek van de algemene controle en van bijzondere onderzoeken
4. Organisatie van den controle-arbeid

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. Algemeen

II. Bedrijfshuishoudkunde als wetenschap

1. Algemeen
2. Doelstelling, werkmethode, verhouding tot andere wetenschappen
3. Geschiedenis
4. Onderwijs

III. Waarnemingsmiddelen

1. Algemeen
2. Statistiek en documentatie
3. Koopmansboekhouding
4. Kameralistiek
5. Economische voorlichting

IV. Leer van de kostprijs en de prijsvorming

1. Algemeen
2. Waarde en kostprijs
 - 2a. Waarde en kostprijs, grondslagen en methoden der kostenverdeling
 - 2b. Kostprijsboekhouding, voor- en nacalculatie
 - 2c. Bedrijfsdrukte
 - 2d. Differentiële kosten
 - 2e. Waardebepaling voor de balans, wettelijke en fiscale regeling
3. Rentekosten
4. Arbeidskosten
5. Kosten van grond- en hulpstoffen
6. Kosten der duurzame productie-middelen, afschrijvingen
7. Kosten van diensten, belastingen
8. Ondernemerspremie, winst, goodwill
9. Prijs, prijspolitiek, tarieven, prijsregeling, monopolie

V. Leer van de Financiering

1. Algemeen
2. Grondslagen en methoden der financiering; beleggingsvraagstukken
3. Kapitaal- en geldmarkt
 - 3a. Vraagstukken van kapitaal- en geldmarkt, effecten- en kredietvormen
 - 3b. het aandeel
 - 3c. het preferente aandeel
 - 3d. de obligatie
4. Afnemers- en leverancierskrediet
5. Bijzondere financieringen
 - 5a. Gemeenschapskrediet
 - 5b. Middenstandskrediet
 - 5c. Afbetalingskrediet
 - 5d. Overige bijzondere financieringen, w.o. industriefinanciering
6. Reservevorming, dividendpolitiek
7. Rendabiliteits- en liquiditeitsvraagstukken
8. Financiële reorganisatie

VI. Leer van de Organisatie

1. Algemeen
2. Verbijzondering, differentiëring en specialisering, proportionaliteit
3. Private en sociale voortbrenging, ordening
4. Vereenvormiging der voortbrenging
5. Concentratie, trusts en kartels, grootte der bedrijfseenheid
6. Marktforming en marktorganisatie

7. Voorraadvorming, termijnhandel
8. Vestigingsplaats
9. Taak en plaats van de zelfstandige handel, grossierderij, groothandel, detailhandel, warenhuis, het middenstandsvraagstuk
10. Coöperatie
11. Reclame
12. Marktanalyse, conjunctuuranalyse en conjunctuurpolitiek
13. Grondslagen van de inwendige organisatie van het bedrijf; rationalisatie in het algemeen en efficiëntie
14. Ondernemingsvormen
15. In- en verkooppolitiek, merkartikel
16. Bedrijfsleiding, bestuur en controle
17. Accountant, ingenieur
18. Bedrijfsbegroting, kostenstandaards, efficiëntiestandaards
19. Planning, routing, kettingarbeid, organisatie van de technische inrichting
20. Magazijnorganisatie
21. Verkooporganisatie
22. Inkooporganisatie
23. Kantoororganisatie

VII. Leer van de Arbeidsvoorwaarden

1. Algemeen
2. De hoogte van het loon, loon en prestatie, gezinsloon, loon en verkeerswaarde
3. Loonpolitiek, loonstelsels, winstdeling, bedrijfsmedebezit
4. De strijd om de arbeidsvoorwaarden, vakverenigingen, staking, medezeggenschap, bindende regelingen
5. Psychotechniek en arbeidspsychologie, tijd- en bewegingsstudien
6. Arbeidstijd
7. Opleiding, scholing, oefening, handwerk
8. Arbeidersverzorging
9. Sociale verzekering
10. Werkloosheid, arbeidsbemiddeling

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. Extractieve bedrijven

1. Algemeen
2. Goud en andere edele metalen
3. IJzer, tin en andere onedele metalen
4. Petroleum
5. Steengroeven
6. Steenkolenmijnen
7. Veenderijen
8. Winning van kalk, mergel, asphalt, zand, grint
9. Zoutwinning
10. Diverse extractieve bedrijven

II. Bosexploitatie en houtaankap

III. Visserij

IV. Landbouw- en Cultuurbedrijven

1. Algemeen
2. Landbouw en veeteelt, tuinbouw, bloemencultuur
3. Suikercultuur
4. Koffiecultuur
5. Rijstcultuur
6. Theecultuur
7. Rubbercultuur
8. Cacaocultuur
9. Tabakscultuur
10. Diverse koloniale cultures

V. Industrie

1. Algemeen, industrialisatie
2. Hoogovens en ruwijzer
3. Machinefabrieken en metaalconstructie
4. Metaalwaren en metaalbewerking
5. Electrotechniek en instrumenten
6. Edelmetaal, diamant en kunstnijverheid

7. Houtbewerkings- en meubelindustrie
8. Scheepsbouw (en industrie voor de bouw van vervoermiddelen in het algemeen)
9. Bouwindustrie en bouwconstructie, aanneming
10. Steen, aardewerk, glas en kristal
11. Chemische industrie
12. Oliën, vetten en zepen
13. Textiel en kunstzijde
14. Kleding
15. Leer en leerbewerking
16. Voedings- en genotsmiddelen
 - a. Bierbrouwerijen, distilleerderijen en likeurstokerijen
 - b. Cacao, chocolade en suikerwerken
 - d. Koek, banket, meel en brood
 - e. Tabak, sigaren en sigaretten
 - f. Slachterijen
 - g. Zuivelbedrijven en melkinrichtingen
 - h. Diverse voedings- en genotsmiddelen
17. Papier en carton
18. Grafische bedrijven, met inbegrip van uitgeverij
19. Gas, electriciteit en water (met inbegrip van bijzondere distributie-bedrijven)
20. Diverse industriële bedrijven

VI. Handel

1. Algemeen
2. Algemene import, export, agentuur en commissie
3. Grossierderij
4. Warenhuizen en winkelzaken
5. Graan
6. Hout
7. Papier
8. Koloniale producten
9. Diverse handelsbedrijven w.o. exploitatie van onroerende goederen

VII. Transport en andere dienstverlening

1. Algemeen
2. Spoorwegen
3. Tramwegen
4. Scheepvaart
5. Luchtvaart
6. Expeditie en algemeen transport, autodiensten
7. Vemen, entrepôts en pakhuizen
8. Post, telegraaf en telefoon, giro
9. Kanaalmaatschappijen
10. Diverse dienstverleningen

VIII. Hotels, restaurants en ziekenhuizen

IX. Verzekering

1. Algemeen
2. Levens- en volksverzekering
3. Brand- en inbraakverzekering
4. Ongevallenverzekering, ziekteverzekering
5. Zee- en transportverzekering
6. Diverse verzekeringen

X. Financieringsinstellingen

1. Algemeen
2. Algemene banken
3. Middenstandsbanken
4. Hypotheek- en scheepsverbandbanken
5. Boerenleenbanken
6. Landbouw-, cultuur- en koloniale banken
7. Spaarbanken, -fondsen en -kassen, bouwkassen
8. Administratie-kantoren
9. Effectenzaken
10. Voorschot-, disconto- en afbetalingsbanken
11. Diverse financieringsinstellingen w.o. industriebanken